

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА О «ТАНДЕР»

Норбеков Хурсандмурод Уктам угли

Джизакского филиала национального университета Узбекистана

murod.norberkov@gmail.com

Аннотация: В условиях рыночной экономики невозможно добиться стабильности, успешного функционирования предприятия без четкого и эффективного планирования деятельности организации, постоянного сбора и аккумуляции информации как о состоянии целевых рынков, положении на конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях. Ключевая роль конкурентоспособности в современном мире объясняет усиливающийся интерес к исследованию этой экономической категории. Проблема оценки конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ компаний приобретает особую актуальность в связи с обострением конкуренции на внутреннем рынке.

Ключевые слова: Характеристики АО «Тандер», Основные виды товарные групп, SWOT – анализ.

Акционерное общество «Тандер» входит в состав холдинговой компании группы обществ и представляет собой розничную торговую сеть «Магнит» (магазин низких тарифов).

АО «Тандер» начинает свою историю с 5 марта 1994 года, когда её владелец Сергей Галицкий основал компанию по торговле бытовой химией. Первое торговое предприятие под брендом «Магнит» в составе АО «Тандер» был открыто в 1998 году в Краснодаре. В настоящее время компания представлена в 3 800 населенных пунктах. На 31 декабря 2020 года компания насчитывала 21 564 торговые точки в 66 регионах России.

Выручка розничной торговой сети в 2020 году составила 1 554 млрд. руб., что на 13,5 % выше, чем в 2019 году. Чистая прибыль увеличилась на 120,8% год к году и составила 37,8 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла с 1,2% в 2019 году до 2,4% в 2020 году.

Наряду с продажей товаров розничное торговое предприятие

занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Предприятие управляет несколькими компаниями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России.

В рамках данного исследования будет проанализирована закупочная деятельность розничного торгового предприятия АО «Тандер» по адресу: г. Иваново, проспект Ленина, видом деятельности данного предприятия является розничная продажа продовольственных и не продовольственных товаров. Данное торговое предприятие находит в центральной части города на крупной транспортной магистрали, где расположено большое количество офисных помещений с высокой проходимостью в течении дня.

Характеристики АО «Тандер»

Местонахождение	г. Иваново, проспект Ленина, д.12
Организационно-правовая форма	Акционерное общество.
Отрасль	Продовольственная и не продовольственная.
Вид деятельности	Розничная продажа продовольственных и не продовольственных товаров.
Ассортимент основной продукции	Бакалея, фрукты, овощи, мясная продукция, полуфабрикаты, молочная продукция, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, алкоголь, табачная продукция, бытовая химия.
Размер предприятия	Средний
Интеграция	АО «Тандер» — это розничная торговая сеть «Магнит».

Организационная структура АО «Тандер»

В ней совмещены линейный и функциональный принцип построения структур: с одной стороны, ярко выраженная иерархия управления, с четко определенными полномочиями и ответственностью, с другой стороны – основные управленческие функции выделены и закреплены в специализированных отделах по управлению персоналом, ведению экономической деятельности, организации продаж.

Компания АО «Тандер» имеет широкую сеть поставщиков, для обеспечения своевременной поставки свежей продукции в торговые предприятия по всей стране. Для анализируемого предприятия поставки

налажены от поставщиков из Ивановской области и ближайших городов: Кострома, Владимир, Нижний Новгород .

Характеристика поставщиков АО «Тандер»

Основные виды товарные групп	Поставщики	Местонахождение
Продовольственные товары		
Хлебобулочные изделия	АО «Владимирский хлебокомбинат» АО «Южский ХБК» ИП Сябитова Найля Хамзянова ООО «Торговый дом Русский хлеб»	Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.80а. Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д.40.
Мороженое	ООО «Генерал мороз» ООО «Дилер-М»	Россия, г. Иваново, ул. 25-я Линия, д. 15а Россия, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39, стр. 2
Алкогольная продукция	АО «Каскад» ООО «Дельта»	Россия, г. Кострома, ул. Зеленая, д. 11
Кондитерские изделия	ИП Волков Денис Вячеславович ООО «Сладкая жизнь плюс»	Россия, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 43
Молочная, сырная продукция	ООО «ТоргПрайс»	Россия, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.27
Соки, воды	ООО «Янирест»	Россия, г. Кострома, ул. Зеленая, д.11, литер А, пом. 12Б
Крупы, снеки.	ООО «МЕГАМАРТ»	Россия, г. Кострома, ул. Зеленая, д.11.
Овощи, фрукты	ООО «Презент»	Россия, г. Иваново, пр-т Ленина, д.94
Детское питание	ООО «Тесла»	Россия, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 8а
Яйца	АО «Галичское по птицеводству»	Россия, Костромская область, р-он Галичский, г. Галич

Не продовольственные товары			
Бытовая химия	ИП Соловьева Валентиновна	Елена	Россия, Ивановская область, Ивановский р-он, 1.3км южнее с. Ново-Талицы у шоссе Иваново-Чернореченский - Ново-Талицы,

Таким образом, розничное торговое предприятие АО «Тандер» активно развивает связи с местными поставщиками, что способствует обеспечению качественными продуктами потребителей.

Основными группа потребителей данного торгового предприятия являются студенты, так как оно расположено в близости нескольких учебных заведений, работающие в ближайших офисных зданиях.

Характеристика покупателей

Покупатели (основные группы)	Основные характеристики (местонахождения, уровень доходов, цель потребления)
Студент	Проживают рядом с домом, прохожие или специально приезжающие люди. Уровень дохода низкий, цель приобретения удовлетворение своих потребностей.
Работающий	Проживают рядом с домом, прохожие или специально приезжающие люди. Уровень дохода высокий - средний, цель приобретения удовлетворение своих потребностей.
Пенсионер	Проживают рядом с домом или прохожие. Уровень дохода низкий, цель приобретения удовлетворение своих потребностей.

Расположение анализируемого торгового предприятия определяет основные группы покупателей и обеспечивает высокую проходимость в течении дня.

Однако, в данном районе находится еще несколько розничных торговых предприятий, которые являются основными конкурентами

Характеристика конкурентов

Товарные группы	Конкуренты	Местонахождение
Бакалея, фрукты, овощи, мясная продукция, полуфабрикаты,	ООО «Пятерочка»	г. Иваново, пр. Ленина, д.88а

молочная продукция, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, алкоголь, табачная продукция, бытовая химия.		
Бакалея, фрукты, овощи, мясная продукция, полуфабрикаты, молочная продукция, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, алкоголь, бытовая химия.	ООО «Высшая Лига»	г. Иваново, ул. Калинина д.19

Основными конкурентами являются розничные торговые сети «Пятерочка» и «Высшая лига», в которых реализуется аналогичный ассортимент.

Сравнительная характеристика АО «Тандер» и основных конкурентов

Признаки для сравнения	АО «Тандер»	ООО «Пятерочка»	ООО «Высшая Лига»
Размер	Средний	Средний	Средний
Место нахождения	г. Иваново, проспект Ленина, д.12	г. Иваново, проспект Ленина, д.88а	г. Иваново, ул. Калинина, д.19
Вид обслуживания	Смешанный: самообслуживание и торговля через прилавков.	Смешанный: самообслуживание и торговля через прилавков.	Смешанный: самообслуживание и торговля через прилавков.
Качество товара	Высокое - среднее	Высокое – среднее.	Средне - низкое.
Ассортимент	Широкий	Широкий	Широкий
Ценовая политика	Торговая наценка 30%	Торговая наценка	Торговая наценка

Все три анализируемые розничные торговые предприятия имеют схожие характеристики и для обеспечения конкурентных преимуществ АО «Тандер» в своей деятельности ориентируется на следующие принципы:

- 1) оказывать услуги, отвечающие потребностям, а также ожиданиям рынка;
- 2) делать акцент на диалоги с заказчиком;

3) необходимо постоянно изучать конкурентов;

4) необходимо постоянно приспосабливаться к изменению среды.

Для этого необходимо постоянно проводить SWOT – анализ, для определения сильных и слабых сторон .

Список литературы:

1. Арланцев А.В., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного инструментария // Маркетинг в России и за рубежом. - 2014.

2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и управления / С. Н. Белоусова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.

3. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. М., 2010.

4. Васильев Г. А., Гайдаенко Т. А. Маркетинг: учебное пособие для вузов. М., 2012

5. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 634-635.

6. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta ‘lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.

7. Xudayarov R., Akhror A. BIG DATA TYPES OF EDUCATION SYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR USING THEM IN THE FIELD //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.